

Arquitetura e Educação: ecos da modernidade

Angela Costa Diniz

Estudante de Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Endereço: Rua Elba, 1221, apto. 44. CEP. 04285001. São Paulo SP

Telefones: 38054741 / 89115384. E-mail: angeladiniz@gmail.com

Ana Gabriela Godinho Lima

Arquiteta e Urbanista. Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas (FAUUSP), Doutora em Educação (FEUSP). Professora e Pesquisadora: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Visiting Post Doctoral Researcher, University of Hertfordshire, United Kingdom.

Endereço: Rua Itacolomi, 306, apto. 501 CEP. 01239020. São Paulo SP

Telefones: 35821001 / 92687162. E-mail: gabriela.lima@uol.com.br

Arquitetura e Educação: ecos da modernidade

Resumo

Este artigo apresenta alguns dos resultados da pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida por Angela Costa Diniz sob a orientação de Ana Gabriela Godinho Lima. O referencial teórico aqui apresentado é em grande parte fundamentado nos artigos já publicados pela orientadora a respeito do tema da arquitetura escolar. O objetivo da pesquisa foi analisar o estado atual das Escolas construídas por ocasião do Convênio Escolar em São Paulo (1949-1954). Foram levadas em conta as premissas arquitetônicas e educacionais que pautaram os projetos arquitetônicos na época, em comparação com as condições de uso, transformações e adaptações por que passaram os edifícios tal como se apresentam hoje. Neste contexto, um dos aspectos que chamam a atenção é a presença referencial do edifício do Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro (1936-42) na arquitetura do Convênio Escolar.

O Convênio Escolar ocorreu em um período de grande industrialização do país, compreendido aproximadamente entre 1930 e 1964. São Paulo estendera em muito seus limites e vários bairros novos surgiram. Em termos de arquitetura escolar, o intervalo entre 1949 e 1954 tem um significado especial, uma vez que foi durante esses anos que funcionou o Convênio Escolar, sob a liderança do arquiteto Hélio Duarte (1906-1989). Esse convênio, celebrado entre o estado e a municipalidade de São Paulo permitiu a construção de dezenas de escolas na cidade, em uma tentativa de suprir a crescente demanda de uma população em rápido crescimento. Orientando o projeto de cada uma dessas escolas estava o pensamento de Duarte, um profissional idealista que possuía uma estreita conexão com Anísio Teixeira, um dos mais proeminentes educadores brasileiros da época. Ao combinar um consistente ideário educacional ao compromisso com os princípios da Arquitetura Moderna, Hélio Duarte fez surgir uma arquitetura escolar em São Paulo que consiste em um importante conjunto arquitetônico ainda pouco reconhecido.

Palavras – chave

Arquitetura escolar / Edifício do Ministério da Educação e Saúde / Modernidade

Abstract

This article presents some of the results of the graduate research project developed by Angela Costa Diniz under the supervision of Ana Gabriela Godinho Lima. The theoretical frame draws in a great part in the supervisor's already published articles on the school architecture theme. The aim

of this research was to analyze the present state of the School built under the School Agreement in São Paulo (1949-1954). The architectural and educational concepts were taken into account, in comparison with the contemporary conditions of use, as well as the transformations and adaptations that has occurred into the buildings the way they are today. In such a context, one of the aspects that calls attention is the reference role that the Education and Health Ministry building (1936-42) in the School agreement architecture.

The School Agreement took place during a period of strong industrialization in the country, which ranges from 1930 to approximately 1964. São Paulo greatly extended its limits, with the creation of numerous new neighborhoods. In terms of school architecture, the interval between 1949 and 1954 has a special meaning, once it was during these years that the “Educational Agreement” worked under the leadership of the Architect Hélio Duarte (1906-1989). This Agreement, celebrated between the State government and the municipality of São Paulo, allowed the construction of dozens of schools in the city, in an attempt to meet the demand of a growing population in a growing city. Behind each school project conceived within the context of this program, there was the vision of Duarte, an idealistic professional who had a close connection with important names of Brazilian education of that period, specially Anísio Teixeira. Duarte had a consistent educational background and a commitment with the Modern Architecture ideals, a conjunction that resulted in schools with a very strong architectonic mark as well as a precisely functional program distributed in its spaces.

School Architecture / Education and Health Ministry building / Modernity

Arquitetura e Educação: Ecos da Modernidade

Introdução

A pesquisa de Iniciação Científica de Angela Costa Diniz teve como objetivo central estudar as escolas do Convênio Escolar publicadas na revista Habitat, no. 4, de 1951, um número dedicado especialmente às escolas do Convênio Escolar (1949-54), que consistiu em um acordo entre a prefeitura e o governo do Estado de São Paulo durante cuja vigência foram projetadas e construídas dezenas de escolas públicas que ainda hoje funcionam na cidade de São Paulo. O estudo destas escolas consistiu na visita às escolas publicadas e análise dos usos atuais, bem como as transformações que os edifícios sofreram, em comparação com o discurso de modernidade sob o qual elas foram projetadas e construídas, discurso esse registrado também na revista Habitat n. 4 sob a forma dos artigos de Hélio Duarte (*O Problema Escolar e a Arquitetura*), Anísio Teixeira (*Um Presságio de Progresso*) além do editorial de Lina Bo Bardi. O referencial teórico adotado para análise baseia-se nas pesquisas e artigos publicados por Ana Gabriela Godinho Lima e Ana Laura Godinho Lima a respeito do tema da arquitetura escolar.

O significado das realizações do Convênio Escolar está intimamente ligado ao crescimento da demanda por educação e à expansão da rede escolar a partir da década de 1940 no Brasil, fenômeno por sua vez decorrente do espantoso crescimento populacional. Especificamente em São Paulo, o início dos anos 1940 caracteriza-se por um significativo aumento das oportunidades de acesso à escola, conseqüência da construção de um grande número de escolas e a otimização do uso daquelas já existentes. Ainda na década de 1940, em uma tentativa de estimular a construção de novas escolas, sucessivos convênios estabeleceram-se entre o Estado e várias cidades. Os convênios estabeleciam que as cidades se tornassem responsáveis pela construção de novas escolas enquanto o Estado proveria os professores. Até então, apenas o Estado promovia a construção de escolas e a nova política dos convênios buscava engajar as municipalidades neste esforço, ainda que o primeiro continuasse a investir na construção de escolas. O primeiro convênio foi assinado em 1943, mas não produziu os efeitos esperados. Em 1948, uma Comissão Executiva foi encarregada de elaborar uma pesquisa sobre as necessidades de educação elementar em São Paulo, propondo bases renovadas para o novo Convênio Escolar. A Comissão verificou a gravidade da situação, especialmente na periferia, concluindo que seria necessária a construção de 971 classes para 40 estudantes cada.¹

A partir do estabelecimento do segundo convênio com a cidade de São Paulo, em 1949, iniciou-se um acelerado ritmo de construção de escolas, seguindo o critério de empregar edifícios menores e

¹ LIMA, Ana Gabriela Godinho; LIMA, Ana Laura Godinho. Modernas escolas na Cidade de São Paulo - marcos históricos na paisagem urbana: Ramos de Azevedo e Hélio Duarte. In: III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismo Paulista, 2005, São Paulo - SP. III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismo. p. 11

mais numerosos em cada vizinhança. Se em 1949 a cidade possuía 32 escolas elementares em funcionamento, todas construídas pelo Estado, em 1953 esse número atingiu a marca de 71, o que dá a dimensão das realizações desse empreendimento, que ficou conhecido como “o” “Convênio Escolar”, atuante até 1954. Sem dúvida, o grande nome por trás dessa iniciativa foi o arquiteto Hélio Duarte, envolvido neste trabalho desde a constituição da Comissão Executiva acima mencionada. Dirigindo um time de arquitetos também composto por nomes caros à história da arquitetura brasileira, Eduardo Corona, Roberto Tibau, Oswaldo Gonçalves, Duarte imprimiu na arquitetura escolar do convênio a marca de uma consistente relação entre ideais arquitetônicos e pedagógicos.²

A meta estabelecida pela a Comissão estabelecida pelo Convenio Escolar era a de equacionar o déficit escolar num prazo de cinco anos. Até 1954, ano que a Cidade comemoraria o IV Centenário de sua fundação, nenhuma criança deveria estar fora da sala de aula. E, para alcançá-lo foi estabelecido um plano quinquenal, fixando a construção de cem grupos escolares, em média, vinte por ano, além da construção de bibliotecas infantis, dispensários, parques infantis e instituições auxiliares de ensino. Como a demanda era enorme, a possibilidade de erro da escolha de regiões a serem implantadas as novas escolas, era bastante pequena. E assim, bairros em processo de expansão ou de consolidação foram recebendo seus prédios escolares³. Essa meta otimista e a dinâmica que se esperava implantar de investimentos na área da educação nunca chegaram a ocorrer como se imaginava. Entretanto, é importante identificar o fator catalisador das iniciativas e em grande medida estimulador do otimismo que cercou o início das atividades deste Convênio Escolar. O fator foi a criação de um novo ministério, especialmente encarregado destas questões.

O Ministério da Educação e Saúde como catalisador de um processo

A criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930 pode ser entendida como um fator catalisador de investimentos públicos em educação, incluindo a construção de escolas no país, incluindo São Paulo⁴. Esse edifício do ministério projetado em 1937 por iniciativa do ministro Gustavo Capanema pode ser considerado a materialização do ideário moderno na área da educação e arquitetura. Projetado por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcelos, o hoje chamado Palácio da Cultura tornou-se marco paradigmático da arquitetura moderna brasileira. Virtualmente concluído em 1942, consiste num elegante volume prismático implantado de forma estratégica no terreno, suspenso por esbeltos e

² Idem, p. 12

³ FERREIRA, Avany de Francisco; CORRÊA; Maria Elizabeth Peirão; MELLO, Mirela Geiger. Arquitetura Escolar Paulista: Restauro. São Paulo: FDE, 1998.p. 27

⁴ LIMA, Ana Gabriela Godinho . Two Moments in the School Architecture in São Paulo: Ramos de Azevedo and Hélio Duarte. Paedagogica Historica, Leuven, Belgium, v. 41, n. 01-02, p. 215-241, 2005.p. 227

altos pilotis. Sua fachada norte, que recebe sol durante quase todo o dia, foi protegida contra a insolação excessiva por brise-soleils, enquanto que a fachada sul, pouquíssimo exposta ao sol direto, é coberta por um *pan de verre*, a primeira aplicação monumental de uma fachada de vidro (anterior às experiências norte-americanas que ocorreriam apenas nos anos 50.⁵ Como veremos a seguir, vários dos elementos cujo tratamento formal tornou o Ministério da Educação e Saúde uma obra-prima tornaram-se referências constantemente aludidas nos projetos do Convênio Escolar. Desde a estratégia de implantação, passando pelos pilotis, marquises, *brises soleils* e outros elementos, é possível detectar os ecos do ministério que até os dias de hoje, mesmo com as transformações físicas sofridas pelos edifícios escolares analisados, ainda podem se identificadas.

Aspectos projetuais das Escolas do Convênio Escolar

De acordo com os princípios da Escola Nova, os novos edifícios escolares deveriam ser construídos sob os princípios da funcionalidade, racionalidade, economia, empregando técnicas e materiais regionais, respeitando as condições climáticas e a cultura local. Ainda deveriam ser observados os seguintes pontos: extinção da separação entre meninos e meninas, carteiras móveis, que permitissem vários arranjos dos alunos em sala, horários flexíveis de forma a atender o “tempo psicológico de interesse” infantil. Eram endossadas ainda as idéias de que a criança deveria ser vista como o centro da atividade pedagógica, sendo valorizadas as práticas da observação, ação e experimentação, o desenvolvimento do conhecimento científico e pragmático com o propósito de educar indivíduos autônomos e responsáveis, capazes de contribuir para a organização de uma sociedade democrática.⁶

Tendo em vista os conceitos incorporados pelo discurso educacional e arquitetural do contexto escolar, são analisados a seguir alguns aspectos projetuais das escolas e sua evolução desde a época de sua construção até o presente.

1. Estratégias de implantação:

Devido às transformações na tecnologia e na produção no mundo ocidental ocorridas no século XIX, as mudanças nas relações sociopolíticas influenciaram a vida cotidiana. O pensar moderno caracterizava-se pela racionalização e o controle quantitativo dos processos produtivos, técnico –

⁵ SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1998.p. 92.

⁶ Ana Laura Godinho Lima, in LIMA, Ana Gabriela Godinho; LIMA, Ana Laura Godinho. *Modernas escolas na Cidade de São Paulo - marcos históricos na paisagem urbana: Ramos de Azevedo e Hélio Duarte*. In: III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismo Paulista, 2005, São Paulo - SP. III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismo.p. 12

científicos ou educacionais, e, por uma estrutura mental que dividia as especializações dos saberes, a divisão do trabalho, e, também, a visão do tempo como mercadoria⁷.

Figura 1 – Evolução na divisão de espaços em edifícios escolares, entre 1920 e 1940. Fonte: ARTIGAS, João Batista Vilanova, 1915-1985. Caminhos da arquitetura/Vilanova Artigas. 2004. P. 129.

Se do ponto de vista educacional as novas propostas de sistemas de ensino desenvolvidas principalmente por Anísio Duarte no Brasil, preocupado com a criação de condições espaciais mais favoráveis ao aprendizado das crianças na escola, essa preocupação encontrou respostas a contento nos princípios da arquitetura moderna que chegava ao Brasil em grande medida pelo pensamento de Le Corbusier. Arquiteto e pintor, Le Corbusier associava o pensar a arquitetura às artes plásticas. Assim seu compromisso com o “pensar arquitetura” sempre esteve ligado à construção e à edificação como fator cultural. Para Le Corbusier, as construções não seriam exclusivamente industrializadas, prestigiavam-se também artistas tradicionais, pintores, escultores, autores de obras únicas. Ou seja, na mesma obra eram presentes novos sistemas construtivos e industrializados, além de esculturas, painéis de azulejos e, telas, por exemplo.⁸

⁷ FERREIRA, Avany de Francisco; CORRÊA; Mello, Mirela Geiger. Arquitetura escolar paulista: estruturas pré-fabricadas. São Paulo: FDE, 2006.p.43

⁸ Idem, P.33.

Figura 2 e 3 - Painel de azulejos de Portinari no Edifício Capanema, Ministério da Educação e Saúde, projeto desenvolvido em conjunto Le Corbusier e equipe de Lucio Costa. Fonte: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp433.asp>, e, na figura 3, painel de azulejos na fachada da Escola Estadual Reinaldo Ribeiro da Silva na Vila Anastácio em São Paulo, no seu estado atual. Trabalhos de alunos eram expostos na escola para a identificação do usuário com o espaço. Fonte: Angela Costa Diniz.

Figuras 4, 5 e 6 - Projeto de Le Corbusier para o Ministério da Indústria Leve (Centrosoyus), Moscou 1930. Fig.2- Primeiro projeto para o Ministério da Educação e Saúde no centro de Rio de Janeiro. Fig.3- Primeiro Projeto de Le Cobusier para o Ministério da Educação na Bahia de Guanabara. Fonte das imagens: FERREIRA, Avany de Francisco e MELLO, Mirela Geiger de. ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA: ANOS 1950 E 1960. P. 45.

Figura 7 - Implantação do Ministério da Educação e Saúde. Fonte: COSTA, Lucio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1997, 1ª edição 1995, p.130.

Figura 8 - Implantação da escola Alberto Conte. Implantação da Escola Alberto Conte, assemelha-se às soluções de Le Corbusier e Lucio Costa quanto à implantação por setores e por lâminas, incluindo a importância da forma do auditório. Fonte: FERREIRA, Avany de Francisco e MELLO, Mirela Geiger de. ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA: ANOS 1950 E 1960. P. 138.

Hélio Duarte ponderava sobre a influência da escola na vizinhança, chegando à conclusão de que esta se dava em um raio de aproximadamente 1500 metros de raio⁵. A definição de um tamanho ideal de raio de distância influente em relação à escola implica em pensar na rede de infraestrutura da educação na região. Enquanto no Centro Carneiro Ribeiro a proximidade das escolas parques e das escolas classes formam um complexo de prédios, as escolas do Convênio Escolar

⁵ DUARTE, Hélio IN: HABITAT 4, O problema escolar e a arquitetura, 1951, p. 5.

Figuras 15 e 16: Foto antiga e atual da Escola Pedro Voss, respectivamente, mostra o pátio coberto e seu sistema estrutural de arcos pré-fabricados de concreto e fechamento em telhas de fibrocimento. Fonte das imagens: Angela Costa Diniz

As limitações de utilizar sistemas estruturais industrializados no Brasil somaram-se à dificuldade de detalhar cuidadosamente os projetos para as dezenas construções de escolas em curto prazo. Conseqüentemente a maior parte das construções das escolas foi projetada e construída ainda de forma artesanal. No entanto, a intenção dos arquitetos em racionalizar as novas construções escolares pode ser detectada nos projetos, cuja linguagem formal assemelhava-se à de sistemas estruturais racionalizados. A modulação dos vãos na planta em relação ao tamanho padrão de uma sala de aula, a definição de eixos estruturais no desenho, a utilização de caixilhos de ferro, de telhas de fibrocimento, de elementos vazados de cerâmica e de fibrocimento para ventilação cruzada entre as salas e os corredores, o uso de arcos pré-fabricados nos pátios cobertos, são exemplos desta intenção de racionalização e introdução de sistemas industrializados nesta arquitetura.

Figura 17 e 18: Foto da Escola José Carlos Dias: esquadrias de ferro com vidros fixos, basculantes e giratórios, revelam um desenho elaborado para o controle da ventilação. Fonte: Angela Costa Diniz.

As escolas do Convênio Escolar organizavam-se em volumes lineares e estreitos de modo a conseguir sempre boas insolações, criando plantas estruturadas por eixos ortogonais, eliminando

o corredor central, resultando em conjuntos de unidades articuladas por marquises, passarelas, rampas e escadas. "Espreadava-se o edifício escolar no ambiente natural das cidades, as escolas eram amplas, horizontais, espaçosas, no meio de jardins" ⁸.

Os tipos de implantação e soluções semelhantes identificadas nas escolas do Convênio Escolar publicadas na Revista Habitat nº04, e, visitadas recentemente são:

- A. Zonas funcionais separadas em blocos independentes: as zonas são claramente separadas, ligadas somente por marquises abertas, e, entre os blocos, jardins.

Figura 19: Implantação da Escola Canuto do Vall, Bairro Água Branca. Fonte: FERREIRA, Avany de Francisco e MELLO, Mirela Geiger de. ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA: ANOS 1950 e 1960 P. 121.

- B. Diferentes zonas em um único bloco: Implantações com a leitura de em um único volume, as atividades foram separadas em zonas que podem acontecer em diferentes pavimentos para vencer o desnível do terreno, e geralmente, a zona da administração é ligada às outras zonas, por um bloco de circulação.

⁸ FERREIRA, Avany de Francisco; CORRÊA; Mello, Mirela Geiger. Arquitetura escolar paulista: estruturas pré-fabricadas. São Paulo: FDE, 2006.p.61

Figuras 20, 21, e, 22: Plantas da Escola Erasmo Braga, Bairro Tatuapé Fonte: FERREIRA, Avany de Francisco e MELLO, Mirela Geiger de. ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA: ANOS 1950 e 1960 P. 81.

C. Zonas funcionais em dois blocos (administração e ensino, e, recreação separada): dois blocos evidentemente separados, e, a área intermediária entre a zona de administração e a zona de ensino definiu-se geralmente por um hall com exposições.

Figura 23: Implantação da Escola Almirante Barroso, no bairro Jabaquara. Fonte: FERREIRA, Avany de Francisco e MELLO, Mirela Geiger de. ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA: ANOS 1950 E 1960 P. 104.

2. Ampliações, reformas, e, adequações sofridas.

A partir de informações levantadas nas visitas às escolas, constatou-se que diversos desses edifícios na cidade sofreram descaracterização de seus projetos originais por reformas (ou por 'puxados' improvisados). As intenções projetuais que pareciam ser tão claras nos discursos dos arquitetos na revista *habitat*, aparentemente não foram absolutamente entendidas pelos usuários décadas depois. Por exemplo, em entrevistas revelou-se que não se entendia por que as marquises eram abertas sob pilotis (para a permeabilidade de circulação dos alunos), ou o porquê se deixava áreas verdes entre os blocos (para preservar a boa iluminação e ventilação nas salas, além de garantir a beleza da visão do exterior) entre outros casos.

Figuras 24 e 25: Fotos da Escola Mario Reys demonstra o quanto próximo o novo bloco foi construído ao bloco existente, atrapalhando a vista do projeto original, a ventilação e a iluminação do edifício. Fonte: Angela Costa Diniz.

Quanto à atuação do Estado nos prédios educacionais, a fim de atender à explosão da demanda, priorizou-se o investimento na oferta de novas salas de aula, deixando a manutenção em segundo plano, o que redundou na crescente degradação dos prédios escolares, bem como na permanente insatisfação dos usuários e prejuízo do processo de aprendizagem. Além disso, a agressão aos prédios, através de saques, furtos, depredações e uso inadequado das instalações e equipamentos, principalmente nas áreas de grande concentração populacional e de grave incidência de problemas sociais¹⁰.

Um motivo para desconsiderar as escolas públicas, segundo Mayumi Lima, está na lógica da sociedade montada sobre a desigualdade econômica e social, presente na organização de uso dos espaços e sua distribuição igualmente desigual dos meios educativos no território urbano. À medida que as camadas populares da sociedade conquistaram o direito à educação os espaços escolares passaram por um processo de emagrecimento. Não há mais do que o necessário para cumprir os direitos da população nos prédios escolares. Se antes as escolas ocupavam terrenos mais visíveis e altos, passaram a se instalar nas sobras dos loteamentos. O espaço da escola não

¹⁰ LIMA, Mayumi Watanabe. Planejamento das escolas em tempo de crise. In 1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES. 1951. São Paulo: FDE, 1994. p. 38

seria diferente do tratamento à camada popular: desinteressante, e, frio, um espaço padronizado, e, padronizador¹¹.

Enquanto bairros centrais tiveram a redução da população infantil, os periféricos tiveram o crescimento de cerca de 10 mil crianças no mesmo período. Na capital a justificativa para não ter sido construída nova escolas naqueles distritos onde há maior demanda é a inexistência de terrenos públicos. A solução adotada pela FDE, em várias dessas escolas tem sido utilizar áreas remanescentes de terrenos construídos em blocos térreos na periferia da cidade nas décadas de 1970 e 1980, atualmente nas regiões bastante populosas. Recorreu-se, inclusive, a demolição de algum bloco térreo para permitir a construção de uma nova escola em vários pavimentos, aproveitando o terreno disponível e permitindo o atendimento à demanda na região¹².

Figura 26: Fotos antigas da escola Edmundo de carvalho, circulação por rampas entre os andares. Fonte: http://eedredmundodecarvalho.vilabol.uol.com.br/Page_1x.htm

Figura 27, 28 e29: Fotos da Escola Edmundo de Carvalho, rampa de circulação foi fechada para evitar que as crianças corram por elas, na segunda foto, ampliação do edifício, tentando continuar com a linguagem arquitetônica do edifício existente. Na terceira e última foto, podemos ver que a reforma deixou marquises que começam e termina na parede. Fonte: Angela Costa Diniz.

¹¹ LIMA, Mayumi Watanabe de Souza. A cidade e a criança. São Paulo: Nobel, 1989.p.38

¹² FERREIRA, Avany de Francisco; CORRÊA; Mello, Mirela Geiger. Arquitetura escolar paulista: estruturas pré-fabricadas. São Paulo: FDE, 2006. P. 22

Também, e, até mais comum, casos de construção de edifícios anexos para aumentar o número de salas da própria escola, além da ampliação do próprio prédio. Algumas ampliações foram construídas com materiais impróprios, resultando num ambiente inadequado do ponto de vista do conforto térmico e acústico.

Figuras 30 e 31: Fotos da Escola Professor Monteiro Boanova: na primeira foto os ‘puxados’ construídos na lateral do pátio coberto, impossibilitando a permeabilidade entre os blocos, na segunda foto, rachaduras como marcas da ampliação do prédio, foi construída mais uma escada para circulação e novas salas de aula, das quais, durante a manhã da visita estavam vazias. Fonte: Angela Costa Diniz.

Outras construções de prédios anexos são de projetos bem apropriados, e, relacionando-se harmonicamente com o edifício existente. Estes edifícios anexos demonstraram-se as melhores soluções, pois geralmente não descaracterizam a arquitetura do edifício existente, possibilitam instalações mais modernas para laboratórios e refeitórios, e, podem ensejar novos usos para o prédio existente.

Figura 32: Fotos da escola Romeu de Moraes na Lapa, edifício anexo na esquerda, o novo edifício respeita o gabarito e a linguagem do edifício existente, comporta todos os laboratórios, salas de vídeo e leitura, refeitório, banheiro, cozinha e pátio coberto. No bloco de ensino do prédio existente ficaram somente salas de aula. Porém o pátio coberto existente foi demolido para dar lugar à quadra coberta. Fonte: Angela Costa Diniz.

Figuras 33 e 34: Fotos da escola Reinaldo Ribeiro na Vila Anastácio, edifício anexo a esquerda da implantação do prédio existente, o novo prédio comporta o ensino infantil, enquanto o prédio original comporta o ensino fundamental. Fonte: Angela Costa Diniz

3. Inserção Urbana

Os anos 40 foram um período de transformações visíveis na cidade de São Paulo ocorrida pelo crescimento vertiginoso da cidade. Em 1950, a cidade de São Paulo já possuía mais de dois milhões de habitantes. As expressões destas transformações mais evidentes na cidade foram a verticalização do centro, e, a enorme expansão da periferia propiciada pelo crescimento do transporte sobre rodas, principalmente o ônibus¹³.

Além do ritmo acelerado e do crescimento desordenado, não existia dados estatísticos que pudessem auxiliar a Comissão na tomada de decisões, obrigando os seus integrantes a adotar metodologias pouco elaboradas de acordo com as condições do momento. Segundo Hélio Duarte, no seu texto para a Revista Habitat nº4, inicialmente foram visitadas escolas, apontadas e fichadas suas deficiências, sugeridas e anotadas as adaptações e melhorias indispensáveis¹⁴. Esta medida é similar com os levantamentos feito hoje para priorizar as escolas que mais necessitam de obras ou reformas.

Muitos destes bairros, como por exemplo, o bairro da Penha, Vila Clementino, Vila Madalena e Santo Amaro, prestigiados pelos grupos escolares em questão, hoje, fazem parte do Centro Expandido da Cidade de São Paulo, e, ainda muitos foram valorizados por serem pontos estratégicos para o fluxo de transportes da cidade, e, a localidade provida de equipamentos e instituições importantes para a cidade.

Abaixo podemos ilustrar a modificação do entorno das escolas:

¹³ BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e Educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas – 1893/1971. São Carlos / Brasília: EDUFSCAR/INEP, 2002. P.94

¹⁴ FERREIRA, Avany de Francisco; CORRÊA; Maria Elizabeth Peirão; MELLO, Mirela Geiger. Arquitetura Escolar Paulista: Restauo. São Paulo: FDE, 1998.p. 27

Figura 35: Foto da escola José Boanova, os lotes do bairro da Vila Leopoldina ainda estavam vazios quando a escola foi implantada. Fonte: Foto por satélite de 1958 NASA – site: Geoportal

Figura 36: Na foto atual podemos ver que os lotes estão ocupados, e, em maior parte por residências de alto padrão. Fonte: Foto atual (anos 1980 ou 1990) por satélite pela NASA – site: Geoportal.

Figura 37: Escola Mario Reis em 1958, a maioria dos lotes no bairro da Cidade Líder estavam vazios, a escola estava bastante distante do centro da cidade de São Paulo. Fonte: Foto por satélite de 1958 NASA – site: Geoportal

Figura 38: Na foto podemos ver o quanto o bairro mudou, todos os lotes estão ocupados. Foram construídos novos blocos próximos à escola. Fonte: Foto atual (anos 1980 ou 1990) por satélite pela NASA site: Geoportal.

As residências da população de renda média e baixa foram obrigadas a mudar para a parte periférica da cidade, pela super valorização dos terrenos centrais da cidade, e, hoje, a maior parte das crianças mora distante destas escolas, em bairros que não provem de salas de aula, sendo necessários programas de transporte para os alunos. Como Exemplo, no bairro Vila Anastácio, onde foi implantada a Escola Reinaldo Ribeiro, teve sua estrutura viária drasticamente modificada, hoje ao lado da Marginal Tietê, a ocupação do seu solo está sobre o predomínio de grandes galpões, ou condomínios empresariais, teve sua população infantil diminuída, e, a maioria de seus alunos mora em bairros como a Jaraguá que não possuem escolas suficientes para a sua população infantil, da qual dependendo de transporte escolar ou o transporte público comum.

Há outros aspectos que podem ser evidenciados na evolução das escolas, como as políticas de administração das escolas, e, a forma destas políticas interferiu na reforma e manutenção das escolas na sua gestão; o comprometimento da escola sobre a formação dos alunos, dos quais necessitam de diversas assistências, e, quais os espaços que auxiliam o desenvolvimento das crianças.

Embora tenham sido relatadas e identificadas tentativas de continuar a linguagem formal dos prédios existentes, essas iniciativas nem sempre foram bem sucedidas. Percebe-se na arquitetura dos edifícios anexos, uma busca de linguagem comum entre os diversos grupos escolares. As novas quadras cobertas (incluindo os pátios cobertos) passaram a ser feitas em treliças de madeira, de estruturas metálicas, ou ainda construídas com estrutura de concreto armado. As treliças que vencem os vãos são metálicas, ocorrendo também estruturas de blocos de concreto armados e, mais recentemente estruturas pré-fabricadas.

Figuras 39, 40, e, 41: figura 39, Pátio coberto construído na Escola Prudente de Moraes, com estruturas de madeira e telhas de fibrocimento. Figura 40: Quadra coberta implantada na Escola Canuto do Vall, com estrutura de blocos de concreto, treliças e cobertura metálica. Figura 41: Nova quadra da Escola Brasília Machado, com estrutura pré-fabricada, treliças e coberturas metálicas. Fonte: Angela Costa Diniz.

Quanto às políticas de assistência ao aluno, o maior exemplo foi na Escola Pedro Voss, que contou com parcerias externas de ONGs – organizações não governamentais, e, outros de profissionais para atender os alunos. A maior parte dos alunos não tem assistência médica e odontológica, e, o programa escolar atual não prevê em suas instalações ambientes para estas atividades, no entanto, a Escola Pedro Voss conservou a sala de assistência odontológica, como nenhuma outra escola. Os alunos são tratados por um profissional que visita a escola frequentemente, os alunos possuem fichas cadastrais, meio do qual são anotadas suas evoluções nos tratamentos. Os alunos da escola também contam com assistência social e psicológica, atendidas pela ONG Quixote, da qual assiste crianças que sofrem com diversas formas de violência no seu dia a dia. Hoje, no programa atual do edifício da Escola Pedro Voss é incluído espaços ao ar livre, onde se é possível dar aulas em meio de jardins, além de playground, e, uma horta. Estas atividades parecem ter o efeito de acalmar as crianças e melhorar a convivência entre os colegas da turma. Segundo Mayumi Lima, aéreas de preservação em ambiente natural, desenvolvem consciência à vida dos alunos e educadores, situando-se no universo e compreendendo a responsabilidade coletiva pelo desenvolvimento da sociedade¹⁶.

Figura 42, 43, e, 44: Sala do dentista, mesas ao ar livre, e, horta. Fonte: Angela Costa Diniz

¹⁶ LIMA, Mayumi Watanabe. Planejamento das escolas em tempo de crise. In 1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES. 1951. São Paulo: FDE, 1994. P.38

Conclusão

A herança arquitetônica representada por essas escolas permanece relativamente pouco conhecida, ainda que continue a funcionar com a finalidade para a qual foi concebida. Embora estudantes e professores dessas escolas dificilmente saibam quem foi Hélio Duarte, as escolas construídas sob sua direção no Convênio Escolar pontuam discretamente uma variedade de bairros paulistanos, atuando, com diferentes graus de eficiência, como equipamento urbano, a finalidade última para a qual foram concebidas.⁹

Nenhuma escola do Convênio Escolar publicada na revista Habitat nº04 foi demolida. Na impossibilidade de se perder salas de aula, pela crescente demanda de matrículas em escolas no município, conservaram-se os antigos edifícios, contrariando as tendências da cidade de substituí-los por novos. A preservação destes edifícios escolares na cidade até hoje, não é devida ao reconhecimento da arquitetura pelas comunidades (Sem preparo para receber informações tão refinadas quanto às propostas do movimento moderno). Os prédios considerados patrimônios modernos da cidade são alvo de vandalismos, e, de maus usos.

Pelo levantamento, foi possível perceber o porquê do entusiasmo dos arquitetos em seus artigos da revista Habitat. A presença das crianças é revigorante, nos faz trazer esperanças para a melhoria das condições de suas escolas, para que possam viver de modo mais eficiente por meio da educação. E, em sua maior parte, os profissionais que trabalham nas escolas querem e lutam por um bom ambiente, por um melhor desenvolvimento, e, uma educação qualificada a seus alunos.

Referências

ARTIGAS, João Batista Vilanova, 1915-1985. Caminhos da arquitetura/Vilanova Artigas; (organização José Tavares Correia de Lira, Rosa Artigas). Inclui A função social do arquiteto. 4ª edição. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e Educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas – 1893/1971. São Carlos / Brasília: EDUFSCAR/INEP, 2002.

COSTA, Lucio. Lúcio Costa: registro de uma vivência. 1ª edição 1995. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.

DUARTE, Hélio Queiroz. Escola-Parque, Escola-Classe, uma experiência educacional. São Paulo: FAU-USP. 1973.

⁹ LIMA, Ana Gabriela Godinho; LIMA, Ana Laura Godinho. Modernas escolas na Cidade de São Paulo - marcos históricos na paisagem urbana: Ramos de Azevedo e Hélio Duarte. In: III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismo Paulista, 2005, São Paulo - SP. III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismop.15

FERREIRA, Avany de Francisco; CORRÊA; Maria Elizabeth Peirão; MELLO, Mirela Geiger. Arquitetura Escolar Paulista: Restauro. São Paulo: FDE, 1998.

FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger. Arquitetura Escolar Paulista: Anos 1950 e 1960. São Paulo: FDE, 1998.

FERREIRA, Avany de Francisco; CORRÊA; Mello, Mirela Geiger. Arquitetura escolar paulista: estruturas pré-fabricadas. São Paulo: FDE, 2006.

LIMA, Ana Gabriela Godinho; LIMA, Ana Laura Godinho. Modernas escolas na Cidade de São Paulo - marcos históricos na paisagem urbana: Ramos de Azevedo e Hélio Duarte. In: III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismo Paulista, 2005, São Paulo - SP. III Seminário DOCOMOMO Estado de São Paulo - Permanência e Transitoriedade do Modernismo.

LIMA, Ana Gabriela Godinho . Two Moments in the School Architecture in São Paulo: Ramos de Azevedo and Hélio Duarte. Paedagogica Historica, Leuven, Belgium, v. 41, n. 01-02, p. 215-241, 2005.

LIMA, Mayumi Watanabe de Souza. A cidade e a criança. São Paulo: Nobel, 1989.

LIMA, Mayumi Watanabe. Planejamento das escolas em tempo de crise. In 1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES. 1951. São Paulo: FDE, 1994.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo, Edusp, 1998.

Periódicos:

AMADEI, José IN: HABITAT 4, O que é o Convênio Escolar, 1951, p.3.

BO BARDI, Lina IN: HABITAT 4, Primeiro: escolas, 1951, p.1.

DUARTE, Hélio IN: HABITAT 4, O problema escolar e a arquitetura, 1951, p. 4 - 6.

DUARTE, Hélio IN: HABITAT 4, As arquiteturas do Convênio Escolar, 1951, p. 7 - 40.

TEIXEIRA, Anísio IN: HABITAT 4, Um pressagio de progresso, 1951, p.2.

Internet:

ALVES JUNIOR, R. Os azulejos de Portinari como elementos visuais da arquitetura modernista no Brasil. Disponível em:

<<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg000/esp433>>. Acesso em: 01 abr. 2009, 11:50:00.

Mapas e fotos da NASA de 1958 e atual: <<http://www.geoportal.com.br/>>. Acesso em: 06 mar. 2009, 00:38:00